

Received-Makale Geliş Tarihi 22.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1522-1529

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16730226

Dr. Semih Ellialtı

<https://orcid.org/0000-0001-8444-1310>
İstanbul / TÜRKİYE

Türkiye Sinemasında Uyarlamalar Bağlamında Melodramın Yeniden İnşası: Adı Vasfiye Örneği

The Reconstruction of Melodrama in the Context of Adaptations in Turkish Cinema: The Case of Adı Vasfiye

ÖZET

Bu makalede, Türkiye sinemasında edebi uyarlamaların melodram türü üzerindeki dönüştürücü etkisi, Atıf Yılmaz'ın *Adı Vasfiye* (1985) filmi üzerinden incelenmektedir. Film, Necati Cumalı'nın *Ay Büyürken Uyuyamam* adlı kitabında yer alan beş ayrı öykünün epizodik bir yapıda bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Filmde anlatının yapısı, karakter temsilleri ve biçimsel tercihler aracılığıyla melodram türünün klasik yapıları, geleneksel anlatı normları ve toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıplar sorgulanmaktadır. Özellikle filmde, kadın karakterin erkekler tarafından anlatılması eril bakış açısının eleştirisi olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada, Jackie Byars'ın melodram yaklaşımı temel alınarak, ataerkinin yokluğu ve kadının sadakatinin sorgulanması, melodram türünün temel problemleri olarak ele alınmakta; bu çatışmanın filmde anlatının merkezine nasıl yerleştiği ve filmin anlatısal dokusunu nasıl şekillendirdiği analiz edilmektedir. Çalışmada ayrıca, Bob Foss'un biçim ve olay analizi kapsamında yapılan değerlendirmede, filmde geleneksel Yeşilçam anlatısına uygunluk gösteren yapısal unsurların kullanış şekliyle, biçimsel düzeyde bu anlatıyı sorgulayan ve eleştiren yönler irdelenir. Atıf Yılmaz'ın kadın temsiline getirdiği eleştirel yaklaşım, kadının cinsel ve ekonomik özgürlüğünü vurgulamasına rağmen, onu tam anlamıyla özgür ve bağımsız bir özne olarak sunamamaktadır. Bu bağlamda, Adı Vasfiye'nin melodram türü içerisindeki konumu değerlendirilerek; Türkiye sinemasında melodramın yeniden inşasında edebi uyarlamaların belirleyici rolü ortaya konmaya çalışılacak, edebi uyarlamalar aracılığıyla melodram türünün dönüşümünün ve kadın temsillerinin nasıl şekillendiğine dair önemli bulgular sunulması amaçlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Sineması, Yeşilçam, Uyarlama, Melodram, Atıf Yılmaz, Adı Vasfiye

ABSTRACT

This article examines the transformative impact of literary adaptations on the melodrama genre in Turkish cinema through Atıf Yılmaz's film *Adı Vasfiye* (1985). The film is constructed by episodically integrating five distinct stories from Necati Cumalı's book *Ay Büyürken Uyuyamam*. Through narrative structure, character representation, and formal choices, the film questions the classical conventions of melodrama, traditional narrative norms, and established gender roles. In particular, the film critiques the patriarchal gaze by presenting the female character through a male perspective. Drawing on Jackie Byars's approach to melodrama, the absence of patriarchy and the questioning of female fidelity are considered fundamental problems of the genre. This conflict is analyzed in terms of how it is positioned at the center of the narrative and how it shapes the narrative fabric of the film. Additionally, in the evaluation made within the scope of Bob Foss's analysis of form and content, the way structural elements consistent with conventional Yeşilçam storytelling are employed, along with the aspects that question and critique this tradition at a formal level, are examined. Atıf Yılmaz's critical portrayal of women emphasizes their sexual and economic freedom but stops short of presenting them as fully autonomous subjects. In this context, Adı Vasfiye's position within the melodrama genre will be assessed; the decisive role of literary adaptations in the reconstruction of melodrama in Turkish cinema will be revealed, and the study aims to provide important findings on how the transformation of the melodrama genre and female representations are shaped through literary adaptations.

Keywords: Turkish Cinema, Yeşilçam, Adaptation, Melodrama, Atıf Yılmaz, Adı Vasfiye.

1. GİRİŞ

Edebiyat ve sinema devamlı etkileşim halinde olan iki sanattır. Sinema tarihi boyunca edebi eserler sıklıkla sinema filmlerinin malzemesi olarak kullanılmıştır. Kurgusal boyutta bir toplumun kültürünü ve kavrayışını anlamakta işlevsel olan bu iki sanat, Türkiye’de de pek çok defa eser üretirken bir arada ele alınır. Türkiye sineması popüler ürünler verdiği Yeşilçam döneminde sıklıkla melodram anlatısından faydalanır. Melodram anlatısının işlenmesi ve talep görmesi toplumun kadına olan bakışını açıklamakta önemli bir role sahiptir. Türkiye’de yükselen toplumsal hareketlerin etkileri, edebiyat ve sinemayı aynı biçimde etkilemiştir. Toplumsal ve bireysel sorunlara daha sık yer verilmesi eserlerin içeriğine yeni bir ivme kazandırmıştır.

Darbe sonrası dönemdeki baskıcı ortama rağmen Türkiye sinemasında kadın filmleri bir müdahaleye uğramamıştır. Bu durum kadın filmleri üretmenin önünü açmıştır. Böylece kadın filmleri yönetmeni olarak da bilinen Atıf Yılmaz; Yeşilçam’ın melodram kodlarını göstermek, yıkmak ve yeniden biçimlendirmek için önemli bir fırsat elde etmiştir. Bunu yaparken edebi eserlerden yararlanmıştır. Böylelikle melodramın ve kadına bakışın yeniden inşa edilmeye başladığı Türkiye sinemasında, uyarlama anlayışı büyük önem kazanır. Çalışmada Necati Cumalı’nın *Ay Büyürken Uyuyamam* kitabından uyarlanan *Adı Vasfiye* filmi bu bağlamda analiz edilecektir.

2. TÜRKİYE SİNEMASI ve UYARLAMALAR

Sinema tarihi içerisinde eser uyarlamaları önemli bir yere sahiptir. Edebi eserlerden sıklıkla yararlanan *George Méliès*’in başlattığı bu anlayış hala varlığını sürdürmektedir. Uyarlama film yapmadan önce birden fazla gerekçeye sahip olmak mümkündür. Sevilen bir eserin sanatsal kaygılarla yeniden canlandırılması isteği tek başına bir neden olabilir. Sanatsal kaygılar dışında yapımcıların ticari kaygıları da uyarlamaların yapılmasında etkili olmaktadır. Son olarak hazır bir metin üzerinden hareket etmek, eser üretilirken zamandan tasarruf etmeyi sağladığından, uyarlama yapmak tercih edilebilmektedir (Çetin Erus, ss.11-19).

Türkiye’de de film üretilirken birçok defa uyarlama yapma yoluna gidilmiştir. Zaman zaman başka ülkelere ait eserler ithal edilmiş, bazen de edebiyattan yararlanılarak uyarlama yapma yoluna başvurulmuştur. Yeşilçam döneminden günümüze kadar devam eden uyarlama anlayışı giderek popülerliğini artırmaktadır. Son dönemde Güney Kore sinemasından Türkiye’ye uyarlanan *7. Koğuştaki Mucize* (Mehmet Ada Öztekin/2019) filmi; beş milyonun üzerinde bir gişe rakamı elde ederek, uyarlama filmlerin seyirci nezdinde kabul gördüğünü kanıtlar niteliktedir. Türkiye sinemasında uyarlamaları analiz ederken ithal ve edebi uyarlamalar olarak iki ayrı kategoride değerlendirmek mümkündür.

2.1. İthal Uyarlamalar

Özellikle Yeşilçam döneminde klasik melodram anlatılarına alternatif oluşturacak cinsten uyarlama eserler üretilmektedir. B film olarak da adlandırılan bu filmler masal, bilim kurgu, korku, çizgi roman/süper kahraman filmleri gibi farklı türler içerisinde kendisine yer bulur. Masal türünde *Balıkçı Güzeli-Binikinci Gece* (Baha Gelenbevi/1953), *Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler* (Ertem Göreç/1970) filmleri, bilimkurgu türünde *Turist Ömer Uzay Yolunda* (Hulki Saner/1973), *Sevimli Frankenstein* (Nejat Saydam/1975), *Badi* (Zafer Par/1983) filmleri örnek gösterilebilir (Scognamillo & Demirhan, 1999. ss.7-60).

Lütfi Ömer Akad da bilimkurgu eserlerinden etkilenmiş ve uyarlama yoluna gitmiş yönetmenlerden biridir. Daha önce George Wells’in *Invisible Man* (1897) adlı romanından uyarlanan *The Invisible Man* (James Whale/1933) ve *The Invisible Man Return* (Joe May/1940) filmlerinden yola çıkarak *Görünmeyen Adam İstanbul’da* (Lütfi Ömer Akad/1955) filmini yönetir (Altay, 2019, ss.42-45). Korku uyarlamaları dendiğinde ise *The Exorcist* (William Friedkin/1973) filminden uyarlanan *Şeytan* (Metin Erksan/1973) ve *Drakula İstanbul’da* (Mehmet Muhtar/1953) filmleri ön plana çıkmaktadır (Özkaracalar, 2012, s.62).

Yeşilçam dönemi uyarlamalarında en çok film verilen tür ise çizgi roman/süper kahraman filmleridir. *Superman*, *Batman*, *Spider-Man* gibi bilinen çizgi roman karakterlerinin ve süper kahramanların uyarlandığı bu furyanın en bilinen yönetmeni Yılmaz Atadeniz’dir. Çizgi roman ve süper kahraman uyarlamaları genellikle 1940’lı yıllarda Amerika’da üretilen çizgi romanlardaki anlatıların yerelleştirilmesiyle Yeşilçam’da kendisine yer bulur (Güneytepe, 2016, s.17). Görüleceği üzere bu dönemde yapılan uyarlamaların, genellikle özgün ve estetik olma kaygıları barındırmadan uyarlandığı anlaşılmaktadır. Türkiye sinemasında uyarlama eserlerin estetize biçimde ve özgün bir sinema dili yaratma kaygısıyla ele alınması, daha çok edebi uyarlamalar bağlamında gerçekleşmektedir. Bu anlamda edebi eser uyarlamalarının Türkiye sinemasına verdiği katkıyı anlamak önem arz etmektedir.

2.2. Edebi Uyarlamalar

Uyarlama en basit haliyle bir edebi eserin sinema sanatının özelliklerine göre yeniden biçimlendirilmesi olarak tanımlanabilmektedir. George Méliès'in *Aya Yolculuk* (1902), *Gulliver'in Seyahati* (1902), *Robinson Crusoe* (1902) adlı eserleriyle aktif bir şekilde yayılmaya başlayan edebi uyarlamalar 1939 yılında *Oz Büyücüsü* (Victor Fleming/1939), *Rüzgar Gibi Geçti* (Victor Fleming/1939), *Fareler ve İnsanlar* (Lewis Milestone/1939), *Uğultulu Tepeler* (William Wyler/1939) gibi birçok bilindik eserle sinema tarihinde zirve dönemini yaşamıştır. Türkiye'de ise ilk uyarlama örneği Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan *Mürebbiye* (Ahmet Fehim/1919) filmidir. Türkiye'de başarılı edebi uyarlama örneklerinin verildiği ilk dönem altmışlı yıllardır. Altmışlı yıllarda toplumcu edebiyatın ve köy romanlarının sinemada karşılık bulması ve 1961 Anayasası'nın yarattığı özgürlükçü atmosferle birlikte, toplumsal sorunlar sinemada da karşılık bulur. Bu dönemde Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt gibi önemli yazarların eserleri sinemaya uyarlanır. Necati Cumalı'nın kitabından uyarlanan Metin Erksan'ın yönettiği *Susuz Yaz* (1963) filmi Berlin'de Altın Ayı ödülünü alır. Bu ödülle birlikte Türkiye sinemasında edebi uyarlamaların estetik kaygılarla üretiminden doğan başarı tescillenir (Çetin Erus, ss. 16-43).

1970'ler uyarlamaların daha çok dizi alanında yaygınlaştığı bir dönemdir. 80'li yıllar ise Yeşilçam filmlerinin televizyona geçmesiyle, sinema alanında nitelikli uyarlamaların sayısının arttığı bir evreyi beraberinde getirir. Selim İleri, Füzûzan gibi edebiyat yazarları senaryo çalışmalarına başlarlar. *Zübük* (Kartal Tibet/1980), *Hakkari'de Bir Mevsim* (Erden Kıral/1983) *Kuyucaklı Yusuf* (Feyzi Tuna/1985), *Anayurt Otel* (Ömer Kavur/1987) ve *Uçurtmayı Vurmasınlar* (Tunç Başaran/1989) gibi işlenen konuların daha derinlikli olduğu ve teknik niteliğin arttığı eserler bu dönemde üretilir. Darbe sonrası bireyin problemlerini ele alan filmlerin çoğalmasıyla kadın sorunlarıyla ilgili birçok uyarlama film üretilir. Özellikle Atıf Yılmaz *Adı Vasfiye* (Atıf Yılmaz/1985) ve *Asiye Nasıl Kurtulur* (Atıf Yılmaz/1986) gibi eserlerle, kadın sorunlarını ele alan önemli uyarlamalar üretir. 1990 ve sonrası dönemde Orhan Kemal uyarlamaları, İslami edebiyat uyarlamaları sinemada kendine yer bulur. Bu filmler dışında *Karartma Geceleri* (Yusuf Kurçenli/1990), *Karılar Koşuşu* (Halit Refiğ/1990), *Bekle Dedim Gölgeye* (Atıf Yılmaz/1991), *Sarı Mercedes* (Tunç Okan/1992), *Seni Seviyorum Rosa* (Işıl Özgentürk/1992), *Zikkımın Kökü* (Memduh Ün/1992), *Böcek* (Ümit Elçi/1995), *Sokaktaki Adam* (Biket İlhan/1995), *80. Adım* (Tomris Giritlioğlu/1996), *Ağır Roman* (Mustafa Altıoklar/1997) ve *Salkım Hanım'ın Taneleri* (Tomris Giritlioğlu/1999) gibi birçok bilinen edebi uyarlama film üretilir (Çetin Erus, ss.44-154).

2000 sonrası dönemde ise *Sis ve Gece* (Turgut Yasalar/2007), *Kıskanmak* (Zeki Demirkubuz/2009), *Bizim Büyük Çaresizliğimiz* (Seyfi Teoman/2011), *Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku* (Çiğdem Vitrinel/2014) öne çıkan edebi uyarlamalara örnektir. Anlaşılacağı üzere edebi uyarlamalar Türkiye'nin farklı dönemlerinde; toplum hafızasını ve sinemadaki değişim/gelişimleri göz önüne serecek biçimde etkin bir rol oynamaktadır. Türkiye'de sinema anlayışı uzun bir süre melodram anlatısıyla ilerlemiş, zaman zaman ortaya bu kalıpları eleştiren ve hatta kırmaya çalışan yönetmenler ortaya çıkmıştır. Atıf Yılmaz ve onun *Adı Vasfiye* (1985) filmi, edebi uyarlamalar bağlamında melodram türünün sinemamızda yeniden inşa edilme biçimini kavramak adına önemli bir örnektir. Bu bağlamda Atıf Yılmaz'ın eserini analiz etmeden önce melodram türü ve Türkiye sinemasında melodramın konumu üzerinde durmak gereklidir.

3. MELODRAM TÜRÜ ve TÜRKİYE SİNEMASINDA MELODRAM

Melodram, *melos* (şarkı) ile *drame* (oyun) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Romantik ve ahlaki unsurların bir dizi karmaşık olayla birlikte ele alındığı bir türdür. Tür Almanya ve Fransa kökenlidir. Genel hatlarıyla melodramın karakterleri, döneminin kabul gören ahlaki normlarına göre hareket etmektedir. Yoğun bir duygusallık ve burjuva toplumunun bakış açısının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan durumlar, melodramın formülünü belirlemektedir (Nutku, 1990, ss.75-77). Bütün bu özelliklerini yanı sıra melodram türü sanatlar arası ve türler arası bir etkinlik alanına sahiptir.

Melodramın metinlerarası özellikleri türü eklektik ve melez bir imgelem olarak ifade etmenin yolunu açmaktadır. Oyuncuların tavırları, karakterlerin kimlikleriyle ilgili sosyolojik boyutta bilgi veren verilere dönüşmektedir. Bu özelliklerin Türkiye sinemasında en belirginleştiği dönem Yeşilçam'dır. Yeşilçam ağırlıklı olarak melodramatik üslubu benimsemekle birlikte filmler bazı belirgin ortak özellikler barındırmaktadır. İyi ve kötüler imajları üzerinden kolayca anlaşılabilir. İkili ilişkiler heteroseksüel arzu üzerinden biçimlenirken, âşık olanların ortak bir hayat kurmasıyla aile kurumu yüceltilmektedir. Diyaloglar abartılıdır ve müzik/mizansen kullanımı anlatının biçiminde tamamlayıcı unsurdur. Türkiye'de zaman zaman güldürü ve politik temalı filmlerle birlikte kullanılan melodram, sadece Yeşilçam'a değil Yeni Türk Sineması anlayışına kadar uzanan bir etkiye sahiptir. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz,

Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenler sanat sineması kurgulamaya çalışırken melodram anlatısının kodlarını terk etmezler. Yeşilçam melodramlarına benzer bir şekilde görülen sessizlik hali, bu yönetmenlerin yarattığı karakterler üzerinden tekrar karşımıza çıkar (Akbulut, 2012, ss.12-116).

Abisel'e (2005, ss.295-299) göre Türkiye'deki melodram sineması kadınların toplumdaki konumunu idrak etmek adına geniş bir kaynak sunmaktadır. Kadınların nasıl temsil edildiği, şiddet bağlamında nasıl bir tasarım ortaya konulduğu, eril tahakküm tarafından kadının girmesi beklenen kimliklerin ne olduğu gibi birçok unsura bu filmlerde yer verilmektedir. Genellikle kadın karakterler; erkeklik özelliklerini kanıtlamaya çabalayan erkeğin, aile ortamına kavuşmasında aracı olarak kullanılmaktadır. Kadın evde kalmalı ve bunu içselleştirmelidir. Bu sürecin içselleştirme evresinde bazen derse bazen de cezaya başvurulmaktadır. Yeşilçam melodramında kadınlar, toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket eden veya bu hareket alanının dışında davrananlar olmak üzere iki ayrı grupta sunulmaktadır. Bağımsızlığa özenen kadın karakterler kalpsiz veya sadece kendini düşünen bir tavırda gösterilmektedir.

1980 sonrası döneme gelindiğindeyse, kadın karakterlerin erkek tahakkümünden çıkmaya başladığı, kamusal alanda daha fazla kendine yer bulduğu görülmektedir. Kadın karakterler köy kadını olmaktan çıkmış, daha şehirli bir yaşamın içinde aktif olmaya başlamışlardır (Akyurt, 2018, s.27). Kadın karakterlerin sinema dilindeki yaşadığı bu geçiş aşaması söz konusu olduğunda akla gelen ilk yönetmen Atıf Yılmaz'dır. Atıf Yılmaz özellikle yaptığı edebi uyarlamalarda melodramın kodlarını kullanarak, melodramın kalıplarını eleştirmek gibi bir yola gitmiştir. Atıf Yılmaz'ın sosyal içerikli kadın filmleri adını verdiği bu sinemasal tavır, Türkiye sinemasında uyarlamalar bağlamında melodram türünün yeniden inşasını tetiklemiştir. Bu anlamda Atıf Yılmaz sineması, uyarlamalar ve melodram sinemasını bir arada incelerken değinilmesi gereken önemli bir kilometre taşıdır.

3.1. Atıf Yılmaz Sineması ve Melodram

Atıf Yılmaz Türkiye sinemasında kuşaklar arası köprü kuran bir yönetmendir. Zeki Ökten, Yılmaz Güney ve Halit Refiğ gibi birçok yönetmeni eğiten Atıf Yılmaz, Ulusal Sinema ve Halk Sineması akımları arasında önemli bir noktaya konumlanır. Filmlerinde farklı toplumsal kesimlerden insanların öykülerini ele alır. Filmlerinde fantastik unsurlara yer vermesiyle farklı üslupları denemekten çekinmez. Güldürü türünde filmlerle politik göndermeler yapar. Özellikle ilk döneminde melodram ve edebi uyarlamalar özelinde eser üretir. Birçok edebiyatçıyla birlikte çalışan yönetmen, yazarların kendine has senaryolarından yararlanmışır. Darbe döneminin ardından Yeşilçam anlayışını yavaş yavaş terk eden Yılmaz, toplumsal sorunları ve özellikle kadın temasını ele alan bireysel filmler çekmeye başlar. Toplumsal alanda kendi başına var olan bağımsız kadın figürler yaratmaya çalışır (Tice, 2012, ss.40-43). Atıf Yılmaz'ın bu tür filmler üretmesinde dönemin toplumsal anlayışındaki yükselen görüşler büyük bir etki sahibidir.

Dünyada 1970'lerde yükselmeye başlayan ikinci dalga feminizmin etkileri, Türkiye'de 1980 askeri darbesi sonrası dönemde hissedilmeye başlar. Türkiye sineması da bu bağlamda bir değişime gider. Yasaklanan diğer toplumcu gerçekçi filmlerin aksine kadın hareketinin görüşlerini yansıtan filmlerin çekilmesi engellenmez. Kadın hareketinin yükselişi ve herhangi bir çekim engeli olmayışı da bu filmlere olan merakı artırmıştır (Yerlikaya, 2020, s.1288). Bu görüşlerden etkilenen Atıf Yılmaz'ın filmleri, kadın filmleri olarak nitelendirilen ve feminist görüş bağlamında çekilen filmler olsa da kadının temsilini temelden farklılaştıran filmler değildir. Kadın konusunu ele alma ve sorunları irdelemeleri yönüyle ilk örnekler olmalarından ötürü değerli oldukları düşünülmektedir (Velioglu Metin, 2019, s.407).

Kotan'a (2015, s.52) göre Atıf Yılmaz filmlerindeki en önemli unsur erkeğin hayal dünyasıyla kadınların biçimlenmesidir. Arzulanan kadın karakter birden fazla kişiliğe bölünür. *Aaah Belinda* ve *Adı Vasfiye* filmleri buna örnektir. Atıf Yılmaz Gösteri Dergisi'ne verdiği röportajda *Adı Vasfiye* üzerinden durumu şu cümlelerle açıklamaktadır:

Bu filmde bir kadın anlatılıyor. Ama hep erkekler tarafından anlatılıyor. Bu erkekler anlattıklarıyla hep kendilerini haklı gösteriyorlar, ama görünen o ki, aslında haksızlar. Buradan şu çıkıyor. Bizim görece bir ahlakımız var, erkeklerin belirlediği bir ahlak. Ama erkeklerin ahlaksızlığı görülüyor o zaman. Burada kadın iyi niyetli ama farklı yorumlanıyor erkekler tarafından. Bir de Aytaç Arman'ın belirlediği bir kader motifi var. Kadının hayatının farklı dönemlerinde kadın kişiliğini, kadınlarını savunup belli bir yönde ilerlemeye çalışırken, farklı kişilerde karşısına çıkarak ona hep engel oluyor. Feodal erkek tarzını simgeleyen bir kişilik bu ve yozlaşarak, yozlaştırmaya çalışarak, giderek kadını satmaya bile başladığını görüyoruz Aytaç'ın. Her karşısına çıktığında Vasfiye'nin hayatını olumsuz etkiliyor (Işıl, 1986, ss.57-58).

Atif Yılmaz bir farkındalık oluşturma çabasıyla geleneksel tanımlandırmaları yıkararak, sinemada kadın karakterleri eril söylemin yarattığından farklı bir konuma yerleştirmeye çalışır. Kadının cinsel kimliğini özgürce yaşadığı görünür. Kadınlar çalışarak ekonomik özgürlüklerini ele alıp gelenekçi eril anlayışa karşı mücadeleye girerler. Ancak kadının özgürleşmesi bu boyutta kalır. Toplum içinde ayakları üstünde tek başına durabilen bir kadın anlatısı çizilememektedir. Yılmaz'ın erkek bir yönetmen olması, filmlerde kadın bedeninin erotikleştirilmesi, kültürel olarak kötümser bir tavır ortaya koyması, kadın karakterlerin birbirleri arasında dayanışma yerine rekabet ve kıskançlığa girmesi, cinselliğini özgürce yaşamaya çabalayan kadının şiddet görmesi gibi sebeplerin bu aksaklıklara yol açtığı düşünülmektedir. Özetle Atif Yılmaz filmleri, melodram anlatısını yıkmaya çalışırken yine melodramdan yararlanan, yeni bir anlatı inşa etmeye yolunda ilerleyen ancak bunu tümüyle başaramayan filmlerdir (Hıdıroğlu & Kotan, 2015, ss.56-74).

Bu geçiş aşamasında göze çarpan en önemli filmlerden birisi Necati Cumalı'nın *Ay Büyürken Uyuyamam* kitabından uyarlanan *Adı Vasfiye* (Atif Yılmaz/1985) filmidir. Melodram türünün uyarlama bir eser üzerinden filmdeki yeniden inşası; Jackie Byars'ın melodram yaklaşımına göre irdelenirken, film Bob Foss'un olay ve biçim düzlemine göre çözümlenerek eserdeki klasik anlatı kodları ortaya çıkarılacaktır.

4. ADI VASFİYE FİLM ANALİZİ

Yönetmen: Atif YILMAZ

Senarist: Barış PİRHASAN

Hikâye: Necati CUMALI

Oyuncular: Müjde AR, Aytaç ARMAN, Macit KOPER, Yılmaz ZAFER, Levend YILMAZ

Müzik: Atilla ÖZDEMİROĞLU

Görüntü Yönetmeni: Orhan OĞUZ

Yapımcı: Ömer KAVUR

Yapım Yılı: 1985

Tür: Dram, Fantastik

Filmin Özeti: Genç bir yazar yeni kitabına konu bulmakta zorlanmaktadır. Pavyon şarkıcısı "Sevim Suna"nın posterine bakarken Emin adında biri yanına gelir. Posterdeki şarkıcının gerçek adının "Vasfiye" olduğunu söyler ve geçmişten bugüne gelen anılarını anlatır. Ardından İğneci Rüstem, Hamza, Doktor Fuat gibi karakterler yazarın yanında bir belirir bir kaybolurlar. Her biri Vasfiye'yle ilgili farklı öyküler anlatır. Yazar, Vasfiye'nin gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışırken, her şeyin bir erkek olarak kendi hayal dünyasında gerçekleştiğini fark eder.

4.1. Ay Büyürken Uyuyamam Kitabı ve Adı Vasfiye İlişkisi

Necati Cumalı'nın *Ay Büyürken Uyuyamam* (1995) adlı kitabından; *Dertli*, *Göz Açmak*, *İğneci*, *Çizme Delil Sayılmaz* ve *Vasfiye* olmak üzere beş öykünün uyarlanmak için tercih edildiği tespit edilmiştir. Bu öyküler Yeşilçam'da kadına bakışın farklı evreleri ve stereotiplerine uyacak biçimde belirlendikten sonra, eril bakış açısını eleştirmek adına araçsallaştırılmıştır. Duyan'a göre (2013, s.337) *Adı Vasfiye* filminde temsiller geçmiş ve gelecek kadın anlatıları arasında bir kolaj görevi görmektedir. 1980 öncesi sinemadaki kadın karakterler, sanki erkek yönetmenlerinin görüşleriyle yansıtılıyor gibidir. Filmdeki erkekler hikâyesini anlatırken susan Vasfiye, yönetmenler filmin öyküsünü anlatırken sessiz bırakılan kadın karakterleri anımsatmaktadır.

Filmin senaristi Pirhasan (2001, ss.83-101) Mithat Alam Film Merkezi'nde yaptığı söyleşide, senaryo sürecinde kimliği merak edilen bir kadın karakter ve onu farklı açılardan ele alan erkek karakterler fikri üzerinden hareket ettiğini ifade eder. Kullandığı teknik epizodik bir anlatıyı içerir. Epizotlarda her erkeğin anlattığı, diğer erkeğin söyledikleriyle çelişerek birbirine bağlanır. Bu sayede eril bakış açısı yanlışlanmaktadır. Erkekler fikirlerini ifade ederken Vasfiye bilinçli bir tercihle sözü olmayan bir karakter olarak bırakılmıştır. Kitaptan farklı olarak kafa karıştırıcı bir biçimde filmde hayal ve hakikat iç içe geçirilmiştir. Öykü tercihlerini Necati Cumalı yapmış, Barış Pirhasan ise kitaptaki epizodik anlayışı sinema diline dönüştürmüştür.

Dertli ve Göz Açmak adlı öyküler birleştirilerek eşini babasına ve kardeşine teslim edip askere giden Emin'in hikâyesi anlatılmaktadır. Emin karakteri üzerinden Yeşilçam melodramlarındaki masum köylü kızı stereotipi eleştirilmektedir. *İğneci* adlı öykü eşi çevresinde olmayan bir kadınla yakınlaşan doktoru konu alır. İğneci Rüstem karakteri üzerinden Yeşilçam melodramlardaki şehvetli ve erkeği tahrik eden kadın stereotipi eleştirilmektedir. *Çizme Delil Sayılmaz* adlı öyküden yararlanılarak genç bir eş sahibi olan Hamza'nın ona ev içinde kapalı sıkıcı bir hayat yaşattığı gösterilmektedir. Burada kötü yola düşme ihtimalinden kurtarılan kadın stereotipi eleştirilmektedir. Beşinci hikâye olarak *Vasfiye* adlı öyküden yararlanılmıştır. Vasfiye İstanbul'a gitme hayalleriyle yanıp tutuşan ve Doktor Fuat'a âşık bir kadındır. Ancak başka birisiyle evliliğe adım atar. Bu öyküyle birlikte sinemadaki âşık olan ama sadık olmayan kadın stereotipine eleştiri yapılmıştır. Son olarak bütün olan bitenleri kafasında canlandıran yazar karakteri üzerinden, filmlerinde bu stereotiplere devamlı yer veren yönetmenler eleştirilmektedir. Özetle kitaptan yapılan bilinçli öykü tercihleri filmin hem biçim hem içerik olarak sinema dilini oluşturmada ve melodramın farklı bir denemeyle inşa edilmesinde önemli katkı sağlamıştır.

4.2. Jackie Byars'ın Melodram Yaklaşımına Göre Film Analizi

Byars (Aktaran: Akbulut, 2012, s.20) melodramın probleminin, kurtarıcı işlev gören ataerkinin yokluğu ve kadının erkeğe duyduğu bağlılıktaki eksiklik olduğunu vurgulamaktadır. Ortadan kaybolan erkek karakterlerin, yerini doldurmaya çalışan yeni erkek karakterler olması ve herkesin Vasfiye'nin sadakatini sorgulaması, Byars'ın melodrama olan yaklaşımıyla örtüşmektedir. Buna göre;

- Emin'in askere gitmesi ve Vasfiye'nin yalnız kalmasıyla başlayan süreç. (Emin'in babasının ve erkek kardeşinin Vasfiye'yi arzulaması)
- Emin'in başka kadınlarla ilgilenmesi ve yalnız kalan Vasfiye'yle yakınlaştığını iddia eden İğneci Rüstem.
- İğneci Rüstem'in bıçaklanması ve Emin'in hapse girmesiyle onunla evlenen yaşlı Hamza.
- Hamza'nın ortada görünmediği anlarda hapisten çıkan Emin'in Vasfiye'yle yakınlaşması.
- Evde yalnız yaşayan Vasfiye ve onunla vakit geçiren Doktor Fuat
- Pavyondaki Vasfiye düşüncesi ve bu boşluğu hayal gücüyle dolduran yazar.

Filmde geçen bu örneklerle, bir erkeğin yokluğunda başka bir erkeğin kurtarıcı işlev gördüğü ve kadının bağlılığının sorgulandığı mekanizma, melodramın ana omurgası haline getirilir. Böylelikle melodramın klişeleri ironi yapılarak sorgulanmaya çalışılmıştır.

Filmde kadın karakter daha sessiz, erkekler ise anlattıkları yanlışlanan, konuşkan karakterler olarak temsil edilmiştir. Böylece cinsiyet temsilleri üzerinden; erkeğin kadının hayatındaki boşluğu doldurma çabası içerisindeyken, kafasında yaratabileceği tutarsız fantazyalar ortaya konmaya çalışılmıştır. Film sonuyla klasik melodram anlatılarından farklılaşır. Mutlu son yerine, Yeşilçam kalıpları içerisinde sıkışıp kalmış bir yazarın sanrıları olacak şekilde sonuçlanmıştır.

4.3. Bob Foss'un Olay ve Biçim Düzlemine Göre Filmdeki Anlatım Ögelerinin Analizi

Bob Foss'un (2012) olay ve biçim düzlemine göre filmdeki anlatım ögeleri çözümlenerek, uyarılma bir film olan *Adı Vasfiye*'de klasik anlatıya yaklaşan ve uzaklaşan unsurların nasıl konumlandığı anlaşılabilir çalışılacaktır.

4.3.1. Olay Düzlemine Göre Anlatım Ögeleri

- **Fiziki Görünüm** – Kadın: Cazibeli/Güzel, Erkekler: Daha halktan ver sıradan tipler
- **Oyun (Acting)** – Bilindik mizansenler ve eylemler
- **Kostüm ve Makyaj** – Genellikle sade
- **Çevre Düzenlemesi** – Köy/kent yaşamı hissi korunacak şekilde
- **Aksesuar** – Orta halli görünümü yansıtacak bir çevre düzenlemesi
- **Zaman** – Gerçeklik algısını bozacak şekilde. Kronolojik değil
- **Hava Koşulları** – Dramatik yapıya ekstra bir katkısı yok
- **Fiziki İlişkiler** – Temaslı. Cinsellik ön plana çıkarılmış

- **Hareket** – Olağan hareketler
- **Gerçek Renkler** – Zaman zaman kadın karakterin ön plana çıkarıldığı
- **Doğal Işık** – Doğal ışık kullanımı ağırlıkta
- **Gerçek Ses** – Gerçek ses kullanılmış
- **Gerçek Müzik** – Vasfiye'nin pavyon sahnelerinde playback kullanılmış
- **Diyalog** – Yer yer köylü yer yer kentli jargonu egemen

4.3.2. Biçim Düzlemine Göre Anlatım Öğeleri

Format – 35 mm

Çekimlerin Düzenlenmesi – Oyuncular bazen birbirine bazen kameraya dönük

Odak Uzaklığı ve Netlik – Normal odak uzaklığı. Yabancılaştırma ve yüksek alan derinliği yok

Çekim Ölçeği – Tanımlayıcı planlarda genel plan. İkili tekli ilişkilerde yakın plan

Kamera Açısı – Göz hizasında

Kamera Hareketi – Az. Zaman zaman Vasfiye'ye dair bir anlatım yaparken hareketli

Renk ve Tek Renklilik – Renkli

Aydınlatma (Yapay Işık) – Düz bir aydınlatma

Özel Görsel Efektler – Yok

Kurgu – Zaman zaman gerçekliği bozacak şekilde

Ses Efektleri – Stüdyo Efektleri

Film Müziği – Tematik

Sözle Anlatım – Vasfiye'yi öyküleme kısmında erkek karakterlerin ağzından yapılıyor

Metinler, Alt yazılar – Kullanılmamış

Filmin Adı - Filmde herkes tarafından farklı anlatılan kadının, yani gerçekliği şüpheli olarak sunulan Vasfiye'nin isminden yararlanılmıştır. Başkası tarafından bahsedildiği duygusunu güçlendirmek için üçüncü tekil şahısta -*Adı*- Vasfiye denmiş. Anlatılanların doğruluk payı olmadığına altı ironiyle çizilmiş.

5. SONUÇ

Edebi uyarlamalar dünya sinemasında olduğu gibi Türkiye sinemasında da önemli bir işleve sahiptir. Çalışmada Türkiye sinemasında gerek toplumsal gerek bireysel sorunları ele alan filmlerde, sıklıkla edebi uyarlamalardan yararlandığı görülmüştür. Bununla birlikte Yeşilçam sinemasında kendine geniş bir alan bulan melodramın, günümüzün sanat filmlerinin anlatısına kadar uzandığı anlaşılmıştır.

Melodramın kadına olan bakış açısına farklı bir ivme kazandırmak istese de Atıf Yılmaz'ın bunu bütünüyle sağlayamadığı görülmektedir. Adı Vasfiye sinemamızda kadın konusunu tamamen doğru bir nitelikle ele alan bir film olmasa da erkeğin bakış açısına eleştirel bir yaklaşım sunması ve kadının bireysel sorunlarına değinmesiyle ilklerden olmuştur. Bu yönüyle filmin dikkat çekici ve değerli olduğu anlaşılmaktadır. Film biçim olarak epizodik bir yapı benimseyerek klasik Yeşilçam anlatısından uzaklaşmaya çalışmıştır. Ana karakteri cinsel özgürlüğünü yaşayan bir kadın olarak konumlandırarak, melodramın kodlarından bütünüyle kurtulmasa da farklılaşmıştır. Filmin bu şekilde yapılanmasında Necati Cumalı'nın kitabı, filmin amaçladığı işlevine kavuşmasında önemli bir rol oynar. Filmin omurgasındaki karakterin de yazar olması, kitap ve eser içeriğinin yaklaşımını sağlar. Öykü seçimleri ve karakterlerin, Yeşilçam sinemasındaki stereotipleri sırayla eleştirmede bilinçli tercihler olduğu anlaşılmaktadır.

Adı Vasfiye filmi Jackie Byars'ın melodram yaklaşımına göre çözümlendiğinde, filmin anlatısının bir erkeğin yokluğunda oluşan boşluk ve o boşluğu dolduran diğer bir erkek üzerinden şekillendiği ortaya konmuştur. Bu duruma kadının devamlı sorgulanan sadakati de eklenmiştir. Böylece Jackie Byars'ın da ifade ettiği “ataerkinin yokluğu” tanımının, melodram anlatılarındaki problemi işaret ettiği tekrar görülmüştür. Bob Foss'un olay ve anlatı düzlemine göre film analiz edildiğindeyse, Adı Vasfiye'nin Yeşilçam'ın klasik anlatıya yer veren teknik ve içerik özelliklerini kullanan ama yenilikçi bir tavrı da

benimseyen bir yapıyı içerdiği görülmektedir. Byars ve Foss'un yöntemlerinden çıkan sonuç ortak değerlendirildiğinde, Adı Vasfiye filminin hem içerik hem de biçimde yenilikçi ancak klasik melodram anlatısının kodlarını da terk etmeyen bir geçiş filmi olduğu tescillenmektedir. Sonuç olarak edebi uyarlama yapma eylemi, Türkiye sinemasında kadının yeniden konumlandırıldığı ve melodram kodlarının yerini farklı fikirlere bırakmaya çalıştığı geçiş aşamasında önemli bir işlev görmüştür. Adı Vasfiye bu bağlamda önemli bir örnektir.

KAYNAKÇA

- Abisel, N. (2005). *Türk Sineması Üzerine Yazılar*. Ankara.
- Akbulut, H. (2012). *Yeşilçam'dan Yeni Türk Sinemasına Melodramatik İmgelem*. Hayalperest Yayınları.
- Akyurt, K. (2018). *Feminist Eleştiri Bağlamında Atıf Yılmaz Filmlerinin İncelenmesi*. (Yayın no. 542042) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Altay, S. (2019). *Metinlerarasılık Bağlamında Fantastik Türk ve Amerikan Sineması*. (Yayın no. 580934) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Cumalı, N. (1995). *Ay Büyürken Uyuyamam*. Çağdaş Yayınları.
- Çetin Erus, Z. (2005). *Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar: Karşılaştırmalı Bir Bakış*. Es Yayınları.
- Duyan, Y. (2013). 1980 Öncesi Türkiye Sinemasında Kadın Temsilleri: Adı Vasfiye Filmi Üzerine Bir İnceleme. *II. International Conference on Communication, Media, Technology and Design*, (s. 334-338).
- Foss, B. (2012). *Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji*. (M. K. Gerçekler, Çev.) Hayalperest Yayınları.
- Güneytepe, A. (2016). Fantastik Türk Sineması Üzerine Bir Okuma. *Sekans Sinema Kültür Dergisi*(3), 112-126.
- Hıdıroğlu, İ., & Kotan, S. (2015). Sinemada Eril Söylem ve Atıf Yılmaz Filmlerinde Kadın Sorunu. *Atatürk İletişim Dergisi*(9), 55-76.
- Işıl, M. (1986). Atıf Yılmaz ve Müjde Ar'dan Adı Vasfiye. *Gösteri Dergisi*(63), 57-58.
- Kotan, S. (2015). *Atıf Yılmaz Filmlerinde Kadının Temsili*. (Yayın no. 428140) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Nutku, Ö. (1990). *Dram Sanatı Tiyatroya Giriş*. Kabcacı Yayınları.
- Özkaracalar, K. (2012). Erksan ve Fantastik. *Altyazı Dergisi*(120), 62-63.
- Pirhasan, B. (2001). Barış Pirhasan: "Atıf Yılmaz Sineması Film Yapmak İsteyenler İçin Ciddi Bir Eşik". *Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi Panel ve Sunum Yıllığı*, (s. 77-109).
- Scognamillo, G., & Demirhan, M. (1999). *Fantastik Türk Sineması*. Kabcacı Yayınevi.
- Tice, E. (2012). Atıf Yılmaz Sineması. *Hayal Perdesi Dergisi*(28), 40-43.
- Velioğlu, M. (2019). Yeşilçam'ın Hayaletleri: 1980 Sonrası Türk Sinemasının Üslup Arayışlarında Yeşilçam Sanrıları. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*(1), 398-429.
- Yerlikaya, B. (2020). 1980 Sonrası Türk Sineması'nda Kadın Temsilleri ve Cinsiyetçi Söylencenin Reddi: Mine Nasıl Kurtulur. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*(3), 1286-1303